

UNIVERSUL PUBLICAȚIILOR PERIODICE DIN DOMENIUL PEDAGOGIEI ÎN FORMAREA VIITORULUI SPECIALIST

Angela HĂBĂȘESCU, bibliotecar principal, grad de calificare întâi,
serviciul Comunicarea Colecțiilor,
angelahabasescu@gmail.com

Olga DASCAL, bibliotecar principal, grad de calificare întâi,
Centrul Informatizare și activități în rețea. Mediateca,
Biblioteca Științifică USARB
dascal.olga@gmail.com

Summary: *The collection of periodical publications in the field of pedagogy was analysed. This collection numbered 394 titles of magazines and newspapers or 17% of the total quantity of titles of periodicals in the university library. The oldest magazine is from 1948. It is characterized importance of this collection in the training of future specialists and USARB scientific contribution of teachers in these publications.*

Key-words: *periodicals, pedagogy, continuity, collection, scientific contributions*

Nevoia continuă de știri, de informații cât mai recente din toate domeniile vieții economico-sociale și în lumea științifică a dus la dezvoltarea și continua perfecționare a comunicării media și a comunicării științifice. Dintr-o întreagă tipologie documentară publicațiile periodice se disting prin caracteristicile lor specifice care le fac să fie principalul instrument de difuzare a informației științifice. Publicațiile periodice extind cunoștințele și ghidează utilizatorii BȘ USARB spre cea mai proaspătă informație. Revistele și ziarurile, care apar mult mai repede decât cărțile, constituie o oportunitate științifică solidă pentru cercetare și realizează funcții importante de difuzare a informațiilor, de recunoaștere a creației științifice a autorilor.

Obiectul de studiu este colecția publicațiilor periodice din domeniul Pedagogie, ce reprezintă patrimoniul BȘ USARB și ocupă un loc important din întregul repertoriu al publicațiilor periodice al Bibliotecii.

Scopul propus în acest studiu este de a familiariza utilizatorii cu unele titluri din variata colecție de publicații periodice din domeniul pedagogiei prin:

- Informarea despre publicațiile periodice ce reflectă interesele majore ale profesorilor, studenților și elevilor.
- Transmiterea, păstrarea informațiilor despre revistele din domeniul Pedagogie existente în colecția BȘ.
- Determinarea corespunderii colecției date necesităților de informare și documentare pentru viitorul specialist.

Organizarea și completarea colecției de publicații periodice din domeniul Pedagogie s-a realizat prin achiziții și donații, schimb de publicații cu alte instituții.

Fig. 1 Colecția de publicații periodice al BȘ USARB

Biblioteca Științifică dispune de 394 publicații periodice din domeniul Pedagogie, ce constituie 17 % din colecția totală a revistelor și ziarelor achiziționate.

Această colecție inserează 122 titluri în limba română (31%), în limba rusă – 174 titluri (44%), în limbi străine – 98 titluri (25%).

Fig. 2 Titluri de publicații periodice din domeniul pedagogiei per limbi

Printre cele mai vechi publicații periodice din acest domeniu, care își păstrează continuitatea, găsim: *Revista de pedagogie* (1956-2012), *Pedagogul* (fondatorul publicației-

Institutul Pedagogic din Bălți „A. Russo”, 1969-1989), *Învățătorul sovietic* (1951-1991), *Советская педагогика* (1952-2014), *Народное образование* (1956-2014), *Начальная школа* (1932-2014) ș. a.

Publicațiile periodice prezintă unele caracteristici specifice, ce sînt justificate prin „instabilitatea” lor:

- revistă se poate diviza în două sau mai multe publicații,
- se poate separa sau poate fi absorbită de o altă publicație.

Mai jos prezentăm exemple de reviste și ziare care, în evoluția lor, au suferit schimbări de titlu, sau de conținut.

Revista **Învățătorul sovietic** : Rev. lunară a Min. Învățămîntului din RSSM ; red.-șef C. Andreev. Disponibil în BȘ USARB din anul 1951 pînă anul 1981.

- din 1982 – **Pedagogul sovietic**. Rev. lunară a Min. Învățămîntului Superior și mediu de specialitate a RSSM. Red.-șef Ion Guțu.
- din 1990 **Pedagogul**. Rev. lunară șt.-met. a Min. Științei și a învățămîntului RSSM. Red.-șef Ion Guțu.
- din luna mai 1991 - **Revista de pedagogie și psihologie**. Rev. lunară șt.-met. a Min. Științei și învățămîntului al RM. Red.-șef Ion Bradu. Disponibil în BȘ USARB pînă anul 1995.

Dacă ne referim la primele publicații ale profesorilor Institutul Pedagogic din Bălți „A. Russo” inserate în revista *Învățătorul Sovietic*, găsim articolele semnate de către lectorul superior la catedra Învățămînt Primar și Educație Preșcolară **Alexei Corbu**, datînd din anul 1957 (1958, 1962, 1975, 1981). Începînd cu anul 1968, printre cei mai activi profesori era, pe atunci, tînărul **Anatolie Ghebos**, absolvent al Facultății Fizică și Matematică (1961), doctor în științe psihologice (1970), creator al primului laborator de psihologie experimentală din Moldova (publicații: 1966, 1967, 1970, 1973, 1978). În această revistă se înregistrează publicații semnate de o pleiadă de personalități ce activau la Bălți, printre acestea doctor în științe pedagogice: **Emil Haham**, **Mihail Cucer** (1970, 1974), **Olga Valaeva** (1973, 1977), **Larisa Zorilo** (1987, 1989), **Svetlana Jurat** (1987), **Lidia Stupacenco** (1975, 1980), doctor în științe filologice: **Iarion Matcovschi**, **Mircea Ioniță**, lector superior: Catedra de Fizică **Haim Gleibman**, Catedra Filologie **Aglaia Mariciuc** etc. Aceștia au adus un aport incontestabil la întemeierea, dezvoltarea și consolidarea învățămîntului pedagogic în una din cele mai prestigioase și recunoscute instituții de învățămînt superior din Moldova.

Predecesorii ziarului *Făclia*, săptămînal de informație, opinie și cultură pedagogică, fondat la 3 octombrie 1954, redactor-șef Tudor Rusu, au fost ziarele *Învățătorul Moldovei*, *Cultura Moldovei*, *Cultura și Învățămîntul public*. Doar acest ziar „scotea la iveală acele probleme arzătoare ale sistemului educațional de care alte ziare se fereau” (Gr. Carauș. *Cuvînt despre „Făclia” și predecesoarele ei*). În aceste ziare găsim unele dintre primele publicații ale corpului didactic al Institutului Pedagogic „Alecui Ruso”: doctor habilitat în științe fizico-matematice **Nicolae Filip**, doctor în științe psihologice **Petru Jelesco** (1972, 1976-1980, 1990, 1993), **Anatolie Ghebos** (1973, 1975), doctor în științe pedagogice **Maria Lavric** (1979, 1984), **Maria Pereteatcu** (1980, 1982, 1986, 1989), **Nina Socoliuc** (1985, 1986, 1988-1990), **Elena Zolotariov**

(1987), lector superior la Catedra Pedagogie și Psihologie **Venedict Papandopolo** (1975, 1983, 1984), Catedra Matematică **Grigorie Carauș** (1984, 2014), lector superior **Eugenia Barbăroșie** (1985), doctor în științe fizico-matematice **Valentin Belousov**, **Ovși Soibelman**, doctor în științe filologice **Lev. I. Eșan**, asistent la Catedra Matematică Superioară **Nicolae Rotaru** etc. În anul 1990 apare pentru prima dată în format A3 pe 16 pagini deja ziarul *Făclia*, redenumit de redactorul-șef Anton Grăjdieru. În acea perioadă, când totul se destrăma, d-lui a adăpostit, angajându-i în redacție, pe mulți literați: Viorel Mihail, Val Butnaru, Alexandru Bantș, Nicolae Roșca, Victor Dumbrăveanu, Vlad Neagoe etc. Acest ziar, în toate timpurile, a fost și rămâne a fi un mijloc de generalizare și propagare a experienței avansate, o sursă de idei, un îndrumător înțelept al fiecărui student și pedagog. Iată cum apreciază acest vechi și respectabil săptămânal la a 60-a aniversare, Ion Gălușcă: „*Făclia e Cuvîntul ontologic prin care se întîlnesc și se exprimă și pedagogia, și didactica, și învățătorul; e cuvîntul viitorului...*”. Plenitudine în colecția Bibliotecii Științifice 100%.

Revista și-a început activitatea la 28 iunie 2000 și este destinată cadrelor didactice. Plenitudine în colecția Bibliotecii Științifice - 100%. Fiecare număr al revistei este axat, în mod preponderent, pe o temă de interes major, cum ar fi: educația permanentă, autoeducația, curriculum, evaluarea de sistem, pedagogiile alternative, informatizarea învățământului, didactică și

Revista de pedagogie – organ al Institutului de Științe ale Educației, București, apariție trimestrială, articolele se publică în limbile română, engleză și franceză. Această revistă este prezentă în colecția Bibliotecii începînd cu anul 1956. Este o publicație academică cu o istorie de aproape 60 de ani, ce are ca scop diseminarea rezultatelor cercetării științifice în domeniul educației la nivel național și internațional, precum și dezbateră aspectelor de actualitate din științele educației.

Domeniile abordate în articolele din revistă acoperă întreaga paletă a științelor educației: politici educaționale, filosofia educației, teoria educației, curriculum școlar, evaluare în educație, management școlar, educație permanentă, consiliere și orientare în carieră, educație și piața muncii, alte aspecte transversale din domeniul educației. Revista de pedagogie se adresează deopotrivă specialiștilor în științele educației și în domenii conexe, cadrelor didactice din învățămîntul preuniversitar și universitar, studenților de nivel licență, masterat, doctorat, tuturor celor interesați de domeniul educației.

Revista Învățămîntul Preșcolar, publicație națională de profil psihopedagogic pentru cadrele didactice din învățămîntul preșcolar / Ministerul Educației și Cercetării, Institutul de Științe ale Educației, București, seria nouă, ediție trimestrială, redactor-șef Anca Bulboacă. Revista este prezentă în colecția bibliotecii începînd cu anul 1992. Din anul 2012 își schimbă denumirea în **Învățămîntul preșcolar și primar**. Ca direcții prioritare consideră abordarea integrală a copilului și a educației sale, implicarea familiei și a comunității în educație, dezvoltarea politicilor educative. Conține rubrici constante: Programe și proiecte, Educație pentru toți, Strategii didactice – educaționale, Planificări orientative, Alternative educaționale (Pas cu Pas). Revista **Învățămîntul preșcolar și primar** abordează problematica științelor educației, aduce în atenția cititorilor săi aspecte fundamentale ale cercetării, teoriei și practicii educaționale.

Revista **Didactica Pro** - Revista de teorie și practică educațională, organul de presă al Centrului Educațional PRO DIDACTICA, redactor-șef Mariana Vatamanu-Ciocanu.

epistemologie. O atenție deosebită merită materialele izvorâte din practica de lucru a cadrelor didactice, acele articole ce pun în dezbatere obiectele de predare. Cu abordări teoretice în domeniul educației, susținute de referințe bibliografice relevante, modele de intervenție, studii de caz și bune practici în domeniul educației vin și publicațiile cadrelor didactice USARB, profesorilor care au contribuit și continuă să contribuie la educarea și creșterea spirituală a multor generații de studenți și profesori: doctor în pedagogie **Ilie Nasu** (2011), **Lora Ciobanu** (2011), **Elena Rotari** (2009), **Marina Morari** (2014), doctor în filologie **Lilia Trinca** (2013), lector universitar **Ludmila Pelevaniuc** (2014) etc.

Revista **Învățătorul modern** - revistă științifico-metodică, redactorșef dr. în pedagogie Mariana Marin. Apare sub genericul *Revista celor mai buni învățători*, anul fondării – 2009. Echipa redacțională, alături de autori, se străduiește să prezinte concepții și abordări moderne, punând la dispoziția pedagogilor materiale menite să-i susțină în dezvoltarea lor profesională. Revista dată oferă materiale, în care sînt oglindite cele mai stringente probleme ale instruirii și educației. Problematika abordată în revistă este variată: cercetarea pedagogică, normativitatea în educație, noile paradigme ale educației, competența de sensibilizare culturală și exprimare artistică, competența de comunicare, educație pentru responsabilizare socială, educație pentru un mod sănătos de viață etc. Plenitudine în

colecțiile Bibliotecii Științifice – 100% (2009-2014). Contribuțiile științifice ale profesorilor USARB: **Axenia Saulea** (2011), **Tatiana Șova** (2011), **Olga Elpujan** (2011), **Marina Caliga** (2012, 2013), **Ferdinand Oliva** (2010), **Viorica Crișciuc** (2013), **Aurelia Bețivu** (2012) etc.

Revista **Univers pedagogic**, periodicitatea trimestrială, este fondată de Institutul de Științe ale Educației în anul 2003 (prezență în colecția Bibliotecii Științifice -100%). Într-o ținută grafică elegantă, revista a apărut la Editura *Liceum*. Din anul 2004 este editată cu sprijinul Centrului Științific, Metodic și Editorial *Univers Pedagogic*. Revista constituie un suport informațional metodic al instituțiilor de învățămînt de toate treptele. În publicație sînt abordate profund problemele cu care se confruntă sistemul educațional. Materialele publicate în *Univers pedagogic* reflectă implementarea, evaluarea, dezvoltarea curriculei școlare, proiectarea și aplicarea tehnologiilor educaționale avansate, de formare inițială și continuă a cadrelor didactice, de implementare a unui management educațional modern. Aportul științific al profesorilor USARB: doctor habilitat în pedagogie **Ion Gagim** (2004), doctor în pedagogie **Viorica Crișciuc** (2013), **Elena Rotari** (2010), **Micaela Țaulean** (2007), lectori universitari **Marina Cosumov** (2012, 2014) și **Adelina Ștefărtă** (2006), etc.

Revista științifico-metodică **Педагогика**, (pînă în anul 1991 *Советская педагогика*), se editează din anul 1937. În colecția Bibliotecii Științifice sînt prezenți anii 1952 - 2014. Este una dintre cele mai vechi și prestigioase publicații din domeniul pedagogiei în care este oglindită toată istoria gîndirii pedagogice din Federația Rusă. Pe paginile publicației regăsim lucrările pedagogilor notorii: A. S. Makarenco, V. A. Suhomlinski, N. K. Goncearov, N. S. Boldirev etc. Revista publică rezultatele cercetărilor cu privire la teoria și istoria învățămîntului, formarea cadrelor didactice, educația comparativă, politicile educaționale. Publicația precizează criteriile de referință științifice de bază, valorile și orientările metodologice de cercetare în domeniul educației. Influențează activ asupra formării conștiinței științifice și pedagogice din Rusia și din străinătate, susține dezvoltarea unui spațiu pedagogic. Unele articole sînt publicate în traducere engleză, în publicațiile „Российское образование”

и общество” (Russian Education & Society, SUA), „Перспективы” (Prospects ЮНЕСКО). Contribuțiile științifice ale profesorilor USARB: doctor în științe psihologice **Anatolie Ghebos** (1974), **Ana Lebed** (1974) ș.a.

Revista lunară **Народное образование** a fost fondată de Alexandru I în 1803, publicată de către consiliile școlare a Sfințului Sinod. Fondatorii curenți: Ministerul Educației al FR, Academia Rusă de Educație, Societatea Pedagogică din Rusia. Din anul 1896 redactor-șef este P. P. Mironosițchii, în prezent A. Cușnir. Consiliul editorial contemporan: academicianul Academiei Educației din Rusia, președintele organizației publice „Педагогическое общество России” Igor Bestujev-Lada, editor al revistei *Народное образование*, candidatul în științe filozofice Svetlana Vișnichina, profesor, doctor în educație Vseslav Gorețchi etc. În colecția Bibliotecii revista apare din anul 1956. Până în prezent publicația inserează peste 1380 de numere, în care se regăsesc și articolele profesorilor universitari bălțeni: doctor în științe pedagogice **Mira Axenfeld** (1975, 1986), **Vladimir Ceamler** (1986), doctor în științe psihologice **Anatolie Ghebos** (1985), **Aglaida Bolboceanu** (1987), **Petru Jelesco** (1988), doctor în științe filologice **Valentina Șmatov** (1986), lectori superiori **Mihai Aizenberg** (1985, 1986, 1989) și **Valentina Turculeț** (1985) etc.

Revista reflectă:

- problemele predării – învățării și educației;
- experiența pedagogică, sfaturi și recomandări;
- activității în timpul liber;
- administrarea învățămîntului;
- comunicate oficiale;
- noutăți despre învățămîntul de peste hotare.

Revista ține evidența tuturor schimbărilor în sistemul național rus de învățămînt: noi standarde, forme de examinare etc.

Revista științifico-metodică **Классный руководитель** este adresată profesorilor, diriginților, curatorilor. Se editează din anul 1997 de Centrul „Педагогический поиск”, Moscova. Apare de 8 ori pe an. În colecția Bibliotecii apare din anul 2003. Avînd în vedere cerințele moderne revista și-a schimbat complet conceptul și conținutul materialelor, concentrîndu-se pe activitatea practică în lucrul educativ al diriginților. Conținutul revistei permite profesorilor să aleagă împreună cu părinții și copiii cele mai potrivite teme pentru educație și dezvoltare. Toate subiectele ce țin de orele de dirigenție sînt scrise de prof. V. M. Lizinski. În fiecare jumătate de an sînt primite cîte două cărți, manuale de educație și un CD cu întregul conținut al numerelor din această perioadă. 30% din conținutul revistei îl constituie răspunsurile oamenilor de știință la întrebările importante din domeniul educației.

N d/r	Titlul revistei	Editura	Prezența în colecția BȘ
1.	Биология в школе: науч.-теорет. и метод. журн./М-во образования РФ	М., Учпедгиз	1970-2014
2.	География в школе. Метод. журн. М-ва просвещения РФ	М., Учпедгиз	1961-2014
3.	Иностранные языки в школе: метод. журн. М-ва просвещения РФ	М. : Учпедгиз	1948-2014
4.	Информатика в школе: Прил. к журн. "Информатика и образование"	М. : Образование и информатика	2003-2014
5.	Искусство в школе: общественно-пед. и науч.-метод. журн./М-во общего и проф. образования РФ	М. : Учпедгиз	1991-1995, 1997-2014

6.	Литература в школе. Орган М-ва просвещения РСФСР	М. : Учпедгиз	1949-2014
7.	Математика в школе: Метод. журн. / М-во образования РФ	М. : Учпедгиз	1950-2014
8.	Русский язык в молдавской школе: Учебн.-метод. журн. М-ва просвещения МССР	К.	1980-1989
9.	Русский язык в национальной школе	М.	1957-1990
10.	Русский язык в школе: науч.-метод. журн. / Мин-во образования РФ	М. : Учпедгиз	1949-2011
11.	Физика в школе. Метод. журн. М-ва просвещения РСФСР	М. : Учпедгиз	1940, 1947-2014
12.	Химия в школе : науч.-теорет. и метод. журн./М-во образования РФ	М. : Учпедгиз	1988-1991, 1993-1997, 2004-2014

Rubricile constante sînt consacrate temelor pedagogice de bază:

- Diagnostica și analiză succesului activității educative
- Organizarea lucrului diriginților;
- Programe și planuri ale lucrului educativ;
- Asigurare documentară a procesului educativ;
- Lucrul cu părinții, familia și școala;
- Psihologia interacțiunii cu adolescenții;
- Scenariile sărbătorilor, teatrul școlar;
- Ore de dirigenție.

Colecția de reviste ce vin în sprijinul profesorilor, care predau diferite discipline școlare inserează unele din cele mai vechi reviste științifice, teoretice și metodologice. Pe paginile acestor publicații cadrele didactice, metodiștii, profesorii, oamenii de știință fac schimb de experiență profesională.

Fig. 3 Colecția revistelor după disciplinele școlare

Una dintre cele mai vechi reviste științifice din domeniul predării teoriei și metodologiei de predare a limbilor străine este revista *Иностранные языки в школе*. Fondată în anul 1934, în colecția BȘ apare din anul 1948, anul în care s-a început editarea revistei cu o anumită periodicitate după o pauză de câțiva ani. Redactor - O. I. Moscaliscaia. La temelia revistei stau așa savanți și oameni de știință ca: academicianul și lingvistul Lev Vladimirovici Șerba, dr. în științe pedagogice și filologice Igor Vladimirovici Rahmanov, academicianul Alexandr Alexandrovici

Miroliubov etc. În revistă sînt abordate diverse aspecte lingvistice și literare în limbile engleză, franceză, germană.

Tezaurul cel mai de preț, garantul eficienței produsului unei instituții de învățămînt îl constituie completarea patrimoniului țării cu noi lucrări științifice de către cadrele didactice ale acestei instituții. Cercetările științifice publicate în această revistă de către filologii universitari bălțeni: lector superior **Anatoli Kamenski** (1955), doctor în științe filologice **Albert Mețler** (1983), lectori **I. T. Filipenco** (1961) și **V. M. Kiselev** (1964) etc.

Colecția „*Первое сентября*” conține 22 de reviste metodice în format tipărit și electronic (2011 - 2012 apare în format de ziar). La toate numerele sînt anexate CD-uri ce conțin materiale cu aplicație practică (prezentări, materiale-video de instruire, materiale pentru diseminare). Formatul revistelor este accesibil pentru toate nivelurile de competențe în domeniul tehnologiilor informațional-comunicaționale: citire on-line, descărcarea documentelor PDF în calculator, imprimare, utilizare proiector. CD-urile anexate la revistele din Colecția „*Первое сентября*” conțin materiale pentru uz practic școlar. Din ianuarie 2014 pentru a avea acces la materialele suplimentare în versiunea electronică este necesar de activat Cabinetul electronic virtual. Pentru aceasta pe site-ul <http://1september.ru/> ne înregistrăm în Cabinetul electronic, introducem codul anexat la ediția respectivă. Codul de acces este înscris o singură dată și este valabil pentru prima jumătate a anului. Toate materialele suplimentare, împreună cu o versiune electronică a revistei vin la Cabinetul electronic virtual personal în primele zile ale fiecărei luni și sînt disponibile pentru descărcare, tipărire, folosire la lecții în clasă. Materialele pot fi accesate de la orice computer conectat la Internet.

Английский язык • Французский язык • Немецкий язык • Биология • География • Химия • Физика • Математика • Информатика • Литература • Русский язык • Библиотека в школе • История • Начальная школа • Дошкольное образование • Здоровье детей • Спорт в школе • Искусство • Классное руководство • Управление школой • Школьный психолог • Технология.

Orice instituție de învățămînt superior nu poate fi performantă fără o activitate de cercetare științifică. Publicațiile periodice locale, integrate în patrimoniul național, își aduc aportul la completarea imaginii intelectuale și spirituale a Universității de Stat „A. Russo” din Bălți. Ele au rolul de a valorifica activitatea didactică și de cercetare științifică, descriu activitățile ce au loc în viața științifică și culturală a comunității universitare. Prin aceste publicații periodice editate pe suport de hîrtie sau electronic Biblioteca Științifică asigură circulația fluxului informațional, asigură efectuarea cercetărilor în spațiul instituțional.

În colecția revistelor universitare pe site-ul Bibliotecii <http://libruniv.usarb.md> găsim:

Artă și educație artistică: rev. de cultură, știință și practică educațională / Fondator : Univ. a de Stat „A. Russo” Bălți ; co-fondator: Acad. de Muzică, Teatru și Arte plastice din Chișinău ; red. - șef Ion Gagim;

Confluente bibliologice: rev. de biblioteconomie și științele inform. / Bibl. Șt. a Univ. de Stat „A. Russo” Bălți ; dir. publ. Elena Harconița;

Fizică și tehnică: procese, modele, experimente: rev. șt. a profilului de cercetare „Proprietățile fizice ale substanțelor în diverse stări” / Univ. de Stat „A. Russo”, colegiul red. Ala Sainenco. Elena Sirota, Iulia Ignatiuc;

NRF - Noua Revistă Filologică : rev. de știință, cultură și civilizație / Univ. de Stat „A. Russo” ; co-fondator : Ed. Cartier ; red.-șef Maria Șleahțișchi;

Glotodidactica : Rev. semestrială /Univ. de Stat „A. Russo”; Asociația prof. de Limbă Franceză din RM ; red.-șef Angela Coșciug;

Revistă Tehnopia : Rev. șt.-metodică / colab. Univ. de Stat „Alec Russo” ; dir. publ. Emil Foteșcu ; red.-șef Lilia Guțalov. - Semestrială

Limbaj și context = Speech and Context : Rev. acad., intern. de lingvistică, semiotică și știință literară. Este una din cele 5 reviste din Republica Moldova, inclusă în DOAJ - reviste cu acces deschis, fondată în anul 2009 de către conf. univ., dr. **Angela COȘCIUG** în cadrul Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți. Factorul Internațional de Impact al revistei este 1.001 pentru anul 2013, bazat pe Raportul Internațional de Citare (ICR). Este cel mai mare Factor de Impact dintre toate publicațiile moldovenești indexate în ISI.

De-a lungul anilor Biblioteca Științifică s-a pus în valoare printr-o atitudine proactivă față de utilizatorii de informații, înscriindu-se într-o logică a eficienței gestionării resurselor documentare și tehnologice. Diversificarea ofertei informaționale, cunoașterea și satisfacerea nevoilor de informare ale utilizatorilor noștri, promovarea creativității și inovării, dezvoltarea competenței profesionale sînt realități active în viața Bibliotecii, cu un impact pozitiv în comunitatea academică prin asigurarea celor mai bune condiții pentru informare, cercetare, educație și recreare.

Concluzii:

1. Publicațiile periodice din domeniul pedagogie emană la nesfîrșit un noian de cunoștințe, de care este nevoie pentru a se îmbogăți profesional și spiritual;
2. Cele mai de preț valori ale colecției publicațiilor periodice sînt:
 - performanța conținutului colecției;
 - suplینirea necesităților de cercetare și documentare a utilizatorilor;
3. Managementul colecției publicațiilor periodice trebuie să țină cont de necesitățile de informare, documentare, studiu și cercetare a utilizatorilor prin păstrarea continuității acestei colecții,
4. Publicațiile periodice din domeniul pedagogiei constituie un segment important al colecției Bibliotecii și sînt foarte utile în procesul de formare a viitorilor specialiști.

Referințe bibliografice

1. BULUȚĂ, Gheorghe. Periodice și cărți. In: *Biblioteca*. 2005, nr. 12, pp. 382-383. ISSN 1220-3386.
2. CARAUȘ, Grigore. Cuvînt despre „Făclia” și predecesoarele ei. In: *Făclia*. 2014, 12 sept., p. 7.
3. *Contribuții științifice ale profesorilor Facultății Pedagogie, Psihologie și Asistență Socială*. Bălți, 2006. 234 p. ISBN 978-9975-931-02-1.
4. CRISTIAN, Elena, COSTIUCENCO, Natalia. Colecția de publicații periodice moldovenești – parte a patrimoniului național. In: *Confluente bibliologice*. 2011, nr. 3-4, pp. 93-106. ISSN 1857-0232.
5. POPA, Iulius. *Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți (1945-2005)*. Ch. : Grupul Editorial Litera, 2005. 392 p. ISBN 9975-74-923-2.
6. RUSU, Tudor. Făclia alimentată din propria substanță și forță volitivă. In: *Făclia*. 2014, 19 sept., p. 3.
7. SUSARENCO, Ala. Dezvoltarea colecțiilor bibliotecii universitare: probleme, realizări, proiecte. In: *Magazin bibliologic*. 2001, nr. 3, pp. 63-67. ISSN 1857-1476.